

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИЕ
ЯЗЫКА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20466936>

Феруза Мансурова

руководитель методического объединения
преподавателей русского языка школы №32
Шароф Рашидовского района Джизакской области

Аннотация: В статье рассмотрены современные интенсивные методы, проанализированы методы интенсивного обучения с учетом критериев содержания, сроков и плотности обучения. Главной задачи интенсивного метода обучение русскому языку является овладеть в условиях ограниченного времени русским языком как средством общения, вырабатывать умение и навыки устной речи на русском языке.

Ключевые слова: учебный процесс, интенсивное обучение, учебная деятельность, подход, обучение, учебная мотивация, учебная задача, проблемное обучение, образовательный процесс, учебно-познавательная деятельность.

Annotation: The article discusses modern intensive methods, analyzes the methods of intensive learning, taking into account the criteria of content, timing and density of training.

The main task of the intensive method of teaching the Russian language is to master the Russian language as a means of communication in a limited time, to develop the ability and skills of oral speech in Russian.

INTENSIVE TRAINING AND EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITIES IN LANGUAGE TEACHING

Key words: educational process, intensive training, educational activity, approach, training, educational motivation, educational task, problematic education, educational process, educational and cognitive activity.

Скорость научно-технического прогресса, ускорение темпов общественных преобразований определяют необходимость совершенствования и интенсификации различных сфер профессиональной жизни человека и, прежде всего, интенсификации процессов обучения и усвоения знаний. Интенсивная методика – это система обучения, которая появилась в ответ на требование времени. В самом общем виде эти требования можно свести к ускорению процесса обучения иностранным языкам при минимальных энергетических затратах субъектах.

Активизация учебно-познавательной деятельности понимается сегодня как процесс, направленный на усиленную деятельность обучающего и обучающегося, побуждение к её энергичному целенаправленному осуществлению, на преодоление инерции, пассивности стереотипных форм преподавания и учения. Понятно, что активизация учебного процесса имеет деятельностей начало и реализуется на основе положений, сформулированных теорией деятельности, согласно которой деятельность является:

- основой и условием саморазвития субъекта;
- совокупностью действий, которые сознательно регулируются индивидуумом;
- посредником между субъектом и объектом, и воплощением деятельной способности субъекта.

Учебная деятельность трактуется как организованные формы учения, имеющие свою специфику, отличающую их от других основных видов деятельности.

Психология определяет учебную деятельность как один из видов деятельности студентов, направленный на усвоение теоретических знаний и способствующий интенсивному развитию мышления; часть, специфическая разновидность учения, которая специально организуется, чтобы учащийся,

осуществляя ее, изменял самого себя. Деятельность выражает уровень активности личности студента и понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его взаимодействия с окружающим миром, решения жизненно важных задач, определяющих существование и развитие человека. Современная коммуникативная лингвистика ставит перед методикой новые задачи, из которых главной является овладение языком, как средством коммуникации. Требуется переход от обучения языку как набору форм и средств к интегральному усвоению учащимися языка. На практике интенсивное обучение давно уже сложилось и воспринимается большинством педагогов как специфическая система обучения, отличная по ряду параметров от методов обучения иностранным языкам, используемых в настоящее время. В ее рамках разработаны новые принципы отбора и организации речевого и языкового материала, из которых ведущими являются деятельностный, личностно-ролевой, ситуативно-тематический.

Создана новая, динамическая модель обучения и управления коммуникативно-учебной деятельностью обучаемых.

Управляемое овладение обучаемыми иноязычной речью представляет собой моделирование ими в иноязычной речевой практике процессов порождения, смыслового восприятия и коммуникативного взаимодействия речевых высказываний и формирование соответствующих механизмов.

Цель интенсивного обучения - в минимальный срок достичь усвоения максимального объема учебного материала. Так сформулированная цель и используемые для ее достижения методические приемы определяют целесообразность относительно большой концентрации учебных часов.

Содержание интенсивного обучения - овладение комплексом навыков и умений, достаточных и необходимых для эффективного осуществления деятельности в конкретной области, а также овладение языковым материалом обеспечивающим формирование, развитие и использование этих навыков и умений.

Однако в данном определении затронута лишь одна сторона интенсивного обучения - его обучающая функция. На самом же деле, интенсивное обучение, как и любая полноценная методическая система, выступает и в своей воспитывающей функции. Важнейшая особенность интенсивного обучения заключается в органическом единстве этих двух

функций на разных уровнях, вплоть до конкретных методических приемов. Можно сказать, что в интенсивном обучении воспитательная сторона включает в себя обучающую функцию, а обучающая - функцию воспитания. В сущности, таковы требования к любой методической системе; однако, в настоящее время именно в интенсивном обучении такое органическое единство осуществляется наиболее последовательно. В целях интенсификации учебного процесса предлагается также применение эффективных приемов структурирования учебной информации; применение инновационных приемов, книжных учебников; использование преимущественно информационных средств обучения; эффективная организация учебной среды.

Исходя из основной цели интенсивного обучения - в кратчайший срок овладеть умениями иноязычного общения, можно выделить два основных характеризующих его фактора:

- 1) минимально необходимый срок обучения для достижения цели (будущая речевая деятельность) при максимально необходимом (для этой цели) объеме учебного материала и соответствующей его организации;
- 2) максимальное использование всех резервов личности обучаемого, достигаемое в условиях особого взаимодействия в учебной группе при творческом воздействии личности преподавателя.

Первый фактор четко связывает характер обучения с его конкретной целью. Например, если цель - достижение уровня повседневного общения можно ограничиться начальным этапом обучения (базовый словарь до 2500 лексических единиц, нормативная грамматика устной речи). Как показывает опыт, при соответствующей организации учебного процесса для усвоения такого объема материала требуется не менее 120 академических часов

аудиторий, эмоциональное ее вовлечение, сопереживание в процессе учебной деятельности. Обеспечение эмоциональности обучения и создание благоприятной учебной атмосферы - одно из существенных условий, влияющих на уровень активности учебной деятельности учащихся. Другой предпосылкой активизации резервов личности обучаемого является знание преподавателем всех факторов, обуславливающих процесс речевого общения, механизмом общения и умение управлять ими. Такое понимание интенсивного обучения наиболее адекватно отражает перспективное направление, которое выкристаллизовывается в последних исследованиях отечественной педагогической психологии.

Таким образом, сегодня интенсивное обучение может быть представлено в виде опытной модели дальнейшего развития методики. Воздейственность такого обучения уже во многом ощущается в массовой практике преподавания иностранных языков - в оформлении коммуникативно-ситуативного подхода. Итак, под интенсивным обучением иностранному языку мы понимаем обучение, направленное в основном на овладение общением на изучаемом языке, опирающееся на не используемые в обычном обучении психологические резервы личности и деятельности учащихся, в особенности на управление социально-психологическими процессами в группе и управление общением преподавателя с учащимися и учащихся между собой, и обычно осуществляемое в сжатые сроки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щукин, А.Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам. Учебное пособие. - М.: Филоматис, 2010. -188 с.
2. Fattakhova A. R. The modern literary process in Russian literature //European Research: Innovation In Science, Education And Technology. - 2019. - С. 43-45
3. Китайгородская, Г.А. Методика интенсивного обучения. – М: Высшая школа. 1987. -157с.
4. Ниязова Н. Работа над художественным текстом при обучении русскому языку в национальной аудитории юридических факультетов // Review of law sciences. – 2020. – №. 3
5. Шахмартова О.М. Методы активного социально-психологического обучения. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2018. - 51 с
6. Матенов Р. Б. Стиль художественной литературы в аспекте лингвистической и литературоведческой стилистики //Молодой ученый. – 2014. - №. 19. - С. 663-665
7. Пулатова У. Формирование и развитие письменной речи студентов-юристов на современном этапе //Review of law sciences. – 2020. – №. 2